

РОЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В РАЗВИТИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ

Равшан ПАРАТОВ

Директор АО «Гидропроект», член
Редакционной коллегии журнала
«Узбекгидроэнергетика»

Умида ШАКИРОВА

Заведующий лабораторией
АО «Гидропроект»

Аннотация. Строительство гидротехнических сооружений по сравнению со строительством других промышленных сооружений имеет ряд существенных особенностей, которые в большой мере влияют на производство работ, очередность и сроки возведения сооружений. Проектирование, строительство и эксплуатация различных гидротехнических сооружений (плотины, каналы, водоемы и т.д.), требуют комплексного подхода к данным вопросам. В связи с этим, роль Комплексной испытательной лаборатории (КИЛ) занимает одну из основных позиций, в решении ряда комплексных задач.

RESPUBLIKANING GIDROTEKNIKA TARMOG'INI RIVOJLANTIRISHDA SINOV LABORATORIYALARINING ROLI

Ravshan PARATOV,
“Gidroproyekt” AJ direktori,
“O‘zbekgidroenergetika” jurnali
Tahrir hay’ati a’zosi

Umida SHAKIROVA,
“Gidroproyekt” AJ
Laboratoriya mudiri

Annotatsiya. Gidrotexnik inshootlarni qurish boshqa sanoat inshootlarini qurish bilan taqqoslaganda bir qator muhim xususiyatlarga ega bo‘lib, ular ko‘p jihatdan ishlab chiqarishga, inshootlarni qurish tartibi va vaqtiga ta’sir qiladi.

Turli xil gidrotexnik inshootlarni (to‘g‘onlar, kanallar, suv havzalari va boshq.) loyihalash, qurish va ulardan foydalanish ushbu masalalarga kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu munosabat bilan keng qamrovli sinov laboratoriyasining KIL roli asosiy pozitsiyalardan birini egallaydi.

THE ROLE OF TESTING LABORATORIES IN THE DEVELOPMENT OF THE HYDROTECHNICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC

Ravshan PARATOV,
Director of JSC “Hydroproect”,
Member of the editorial board of the
journal “Uzbekhydropower”

Umida SHAKIROVA,
Head of Laboratory of JSC “Hydroproject”

Abstract. The construction of hydraulic structures, in comparison with the construction of other industrial facilities, has several significant peculiarities that greatly influence the execution of work, the sequence and timing of the construction.

The design, construction and operation of various hydraulic structures (dams, canals, reservoirs, etc.) require an integrated approach to these issues. In this regard, the role of the Integrated Testing Laboratory occupies one of the key positions in addressing a range of complex tasks.

«Природные ресурсы – это богатство, принадлежащее будущим поколениям.

Поэтому нам нужно использовать их разумно, думая не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне...»

Шавкат МИРЗИЁЕВ

На сегодняшний день ведется последовательная работа по эффективному использованию гидротехнического потенциала республики, увеличению доли возобновляемых гидротехнических ресурсов. Строительство гидротехнических сооружений по сравнению со строительством других промышленных сооружений имеет ряд существенных особенностей, которые в большой мере влияют на производство работ, очередность и сроки возведения сооружений. Данный вид строительства характеризуется высокой степенью зависимости типа и конструкции применяемых гидротехнических сооружений от местных природных условий (топографических, геологических, гидрологических, климатических).

Республика Узбекистан обладает большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительными объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой. На территории Республики, выявлен широкий комплекс полезных ископаемых, включающий около 100 видов минерального сырья, из которых 60 уже используются в народном хозяйстве. Недр страны содержат запасы природного газа, бурого и каменного угля, золота, меди, вольфрама, висмута, открыты месторождения нефти. Современный уровень разведки полезных ископаемых связан с освоением богатейших месторождений благородных, цветных и редких металлов, всех видов органического топлива - нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и полукоксуемого угля, горючих сланцев, урана, многих видов сырья для строительных материалов.

В настоящее время в Узбекистане действует более 30 законодательных и около 100 подзаконных актов в области охраны природы и использования природных ресурсов. Основные принципы, которых – защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также защита окружающей среды.

Проектирование, строительство и эксплуатация различных гидротехнических сооружений (плотины, каналы, водоемы и т.д.), требуют комплексного подхода к данным вопросам. В связи с этим, роль Комплексной

испытательной лаборатории (КИЛ) занимает одну из основных позиций, в решении ряда комплексных задач:

1. При выборе площадки строительства необходимо изучение характеристик грунта – физико-механические показатели, химический состав (с точки зрения воздействия различных химических элементов на коррозионную стойкость бетонных и металлических конструкций в процессе строительства), характеристики сточных вод – химический, минералогический составы;

2. В последующем результаты этих испытаний будут использованы для определения состава бетона смеси для бетонных и железобетонных конструкций на этапе строительства объектов;

3. Все указанные испытания целесообразно проводить в рамках Комплексной испытательной лаборатории, так как эти испытания взаимосвязаны.

4. Имеется возможность:

- ускорить своевременность проведение испытаний с точки зрения использования полученных результатов для выполнения единой задачи;
- ускорить принятие согласованных оперативных решений по тем или иным проблемам, в процессе выполнения задания;
- повысить ответственность персонала испытательной лаборатории за единый результат работы.

Руководство предприятия уделяет большое внимание оснащению лабораторий, технологическим средствам и приборам измерений. Испытания проводятся на современных оборудованьях, с получением достоверных качественных результатов. Специалистами лаборатории проводятся испытания грунта, песка, песчано-гравийной смеси, щебня для возведения гидротехнических сооружений, выполняется контроль прочности бетона монолитных и сборных конструкций. Основные направления деятельности Испытательных лабораторий направлены на контроль качества сырья, минимальные риски и негативные последствия в процессе строительства того или иного сооружения. Проведение испытаний в специализированных лабораториях обеспечивает надежность и достоверность полученных данных, что критически важно для принятия обоснованных решений. Лаборатории работают в соответствии с установленными стандартами и протоколами, что гарантирует сопоставимость результатов и возможность их интерпретации. Их деятельность тесно связана с развитием науки и технологий, а также обеспечивает высокий уровень качества и безопасности в производстве и потреблении товаров и услуг.

В динамичном развитии гидротехнической отрасли Республики испытательные лаборатории являются ключевым элементом реализации

строительных инвестиций, которое подтверждается качеством используемых продуктов и материалов. Только качественный и своевременный контроль способен обеспечить безопасность и долговечность возводимому сооружению. Благодаря современным лабораториям застройщик может быть уверен, что объект не будет представлять угрозы жизни и здоровью людей, а также окружающей среде. Лабораторный контроль на всех этапах строительства – залог безопасности будущего сооружения.

Список использованной литературы:

1. Адаменко С.В., Король С.Я., Чумаков А.С. Опыт работы испытательной лаборатории качества строительных работ и Службы строительного контроля.
2. Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве СМР на объектах производственного назначения. – М.: Госстрой, 1993. – 38 с.
3. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.